

Ariane Bühler und Edith Stocker

Bedeutung gestalterischer Verfahren für die Pädagogik und Heilpädagogik am Beispiel der Rhythmik

Wie wichtig ist Rhythmik? Diese Frage stellt sich nicht nur im Zuge der Umsetzung der NFA und der Bestimmung der Angebote im schulischen Bereich. Die Bedeutung musisch-ästhetischer Bildung wird oft unterschätzt. Die Autorinnen beschäftigen sich deshalb im folgenden Artikel mit den Möglichkeiten und Chancen, welche sich durch die Rhythmik als gestalterisches Verfahren eröffnen.

Gestalterische Verfahren, wie zum Beispiel die Rhythmik, sind Teil des musisch-ästhetischen Bildungsangebotes. Ästhetische Bildung ist Teil des allgemein bildenden Auftrags der Schulen. Diese Aussage würde wohl von allen Bildungspolitikern und -politikerinnen bestätigt und ist, wenn auch nicht in dieser Begrifflichkeit formuliert, Teil der übergeordneten Ziele der obligatorischen Schule im zurzeit in Vernehmlassung stehenden HarmoS-Konkordat der EDK. Musik, Kunst und Gestaltung werden umschrieben als «... eine auch praktische Grundausbildung in verschiedenen künstlerischen und gestalterischen Bereichen, ausgerichtet auf die Förderung von Kreativität, manuellem Geschick und ästhetischem Sinn sowie auf die Vermittlung von Kenntnissen in Kunst und Kultur» (EDK, 2006, S. 15). Ebenfalls zur Grundausbildung zählt auch «eine Bewegungs- und Gesundheitserziehung, ausgerichtet auf die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten und körperlicher Leistungsfähigkeit sowie auf die Förderung des physischen Wohlbefindens» (EDK, 2006, S. 15).

Der Begriff ästhetische Bildung bezeichnet eine ganzheitlich-pädagogische Praxis, die darauf ausgerichtet ist, mit einem Menschen in Beziehung und mit Hilfe von Handlungs- und Materialmedien in einen Prozess zu treten. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem persönlichen Ausdruck und dem sozialen Kontext. Damit ergänzt dieser pädagogische Ansatz das in vielen Bereichen vor allem kognitive oder auf die Lebenspraxis bezogene Bildungsangebot, einerseits betreffend seinen Kultur stiftenden und künstlerischen Aspekten, andererseits bezogen auf die entwicklungsfördernden und persönlichkeitsbildenden Inhalte.

Das pädagogische Konzept und die Mittel des gestalterischen Verfahrens Rhythmik sind aus langer Tradition heraus der künst-

lerisch-ästhetischen und im Speziellen der musisch-ästhetischen Bildung verpflichtet und konnten sich durch den ganzheitlichen Ansatz gerade auch in der Heilpädagogik etablieren. Mimi Scheiblauber (1891-1968) hat in Zürich das von Emil Jaques-Dalcroze (1865-1950) begründete Verfahren der «rhythmischen Erziehung» vor gut 80 Jahren vom musikpädagogischen auf den pädagogischen und heilpädagogischen Bereich übertragen und weiterentwickelt. Sie erkannte – unterstützt unter anderem durch die Professoren Heinrich Hanselmann und Paul Moor – das Potential der «musikalisch-rhythmischen Erziehung» für die Pädagogik und die Heilpädagogik. Seit 1922, dem Beginn ihrer Tätigkeit im heilpädagogischen Bereich, gelang es Mimi Scheiblauber, das Gestalterische-an-sich für die Pädagogik zu nutzen. Der Fachunterricht Rhythmik ist in der Schweiz seit über 80 Jahren Bestandteil der Bildungslandschaft, wobei die Arbeit in der Gruppe ein zentraler Aspekt darstellt. Heterogenität wird als Chance gesehen, Integration ist geschichtlich verwurzelter pädagogischer Alltag.

Leider heisst es zurzeit auch für den Fachbereich Rhythmik gegen den Strom einer durch PISA vorgegebenen Rezeption und der durch die Neuformulierungen der sonderpädagogischen Verordnungen und die Definition der Standards im Rahmen der NFA verordneten «Schlankheitskur der Angebote» zu schwimmen. Wir möchten mit diesem Beitrag darauf aufmerksam machen, dass «Bildung» als Lebens- und Daseinskompetenz mehr ist als die Bewältigung von Wissens-Tests in drei ausgewählten Gebieten. Am Beispiel des gestalterischen Verfahrens Rhythmik als bestehendes, etabliertes Angebot in der Heilpädagogik wollen wir auf die Bedeutung gestalterischer Verfahren aufmerksam machen.

Didaktische Konzepte der Rhythmik und deren (heil-)pädagogischen Chancen

Das pädagogische Konzept und insbesondere die spezifischen Handlungs- und Materialmedien der Rhythmik ermöglichen sinnliches Lernen und kreatives Gestalten. Sie erweisen sich als ideales Angebot, um auch mit Menschen mit einer Behinderung in Beziehung zu treten und sie «auf dem Hintergrund dieses zwischenmenschlichen Verhältnisses mittels ästhetischer Materialien und Prozesse zur «Selbstverwirklichung in sozialer Bezogenheit» zu befähigen» (Theunissen, 1997, S. 63). Das Gestalten von Beziehungen und die Auseinandersetzung mit Themen der sozialen Kompetenz, sowie gestalterische Aktivitäten werden in der Rhythmik als zentrales unterstützendes Moment in der Entwicklung von Kindern gesehen. Das Lernangebot Rhythmik kann Inhalte, Ziele oder Lehrpläne spezifisch einer Gruppe, aber auch dem Entwicklungsstand eines Kindes und dem jeweiligen Kontext anpassen. Die Handlungsmedien Musik und Bewegung und die für die Rhythmik typischen Materialmedien, wie zum Beispiel die Holzkugel, Tücher, Reifen, etc. – sind Mittel, um fachspezifische Lernziele aus den Bereichen Wahrnehmung, Bewegung, Beziehung, Ausdruck und Gestaltung anzustreben. Die allgemeinen pädagogischen Ziele liegen dabei im Bereich der Persönlichkeitsbildung und der sozialen Kompetenz, der Förderung des Entwicklungspotenzials und der Unterstützung gestalterischer Kräfte.

Handlungsmedien Musik und Bewegung

Die Handlungsmedien Musik und Bewegung sind eng miteinander verbunden und bieten viele Möglichkeiten und Chancen pädagogischer Einflussnahme. Denn: Musik und Bewegung sind «gleichzeitig nonverbaler Ausdruck und Mittel der Kommunika-

tion. Da sich Beziehung immer über ein Bewegungsgeschehen gestaltet, hat Musik die Aufgabe, dieses Geschehen zu bewirken und zu unterstützen. [...] Wenn sich jemand einer Klangquelle zuwendet, und sei es mit einer noch so kleinen Bewegung, so haben wir die Möglichkeit, auf diese Bewegung in unterstützendem Sinne einzuwirken, sie wiederholbar zu machen und sie in ihrem Beziehungs- und Ausdruckscharakter zu unterstützen» (Bühler & Thaler, 2001, S. 88). Über Bewegung nehmen wir die Welt wahr, durch sie erleben, erkennen und erfahren wir die Welt und gleichzeitig ist Bewegung das Medium, durch das wir uns ausdrücken. Bewegung ist Trägerin einer Funktion und Trägerin emotionalen Ausdrucks.

Musik können wir hören und fühlen; jeder Ton, jedes Geräusch, jedes akustische Phänomen ist Schwingung, die auf den ganzen menschlichen Körper und seine psychische Gestimmtheit wirkt. Musik bewegt uns innerlich und äusserlich. Das Handlungsmedium Musik ist wie Bewegung Trägerin einer Funktion und emotionalen Ausdrucks, ist nonverbale Kommunikation. Die Förderung der Eindrucks- und der Ausdrucksfähigkeiten über die Handlungsmedien Musik und Bewegung stehen daher im Zentrum des gestalterischen Verfahrens Rhythmik.

Zeit, Raum, Kraft und Form

Zentrales Merkmal der Handlungsmedien Musik und Bewegung sind die Parameter *Zeit, Raum, Kraft und Form*. Durch Musik können entsprechende Bewegungen ausgelöst werden und jede Bewegung kann musikalisch übersetzt und interpretiert werden.

Zeit: Die Bewegung kann in unterschiedlichen Tempi variiert, im Wechsel zwischen Pausen und Bewegung gestaltet werden – bis hin zum Spiel mit Tonlängen,

Tempoveränderungen und rhythmischer Vielfalt.

Raum: Die Bewegung kann sich in allen Dimensionen des Raumes, von oben nach unten, von links nach rechts, in aufsteigenden oder absteigenden Linien entwickeln.

Kraft: Bewegungen werden in verschiedenen Lautstärken, staccato, legato, spitz, getragen, oder fließend verbunden ausgeführt, um in immer neuen Verbindungen Kraft und Lebendigkeit auszudrücken.

Form: Bewegungen brauchen Formen, damit wir uns überhaupt an sie erinnern können, sie wiederholen und üben können. Einfache und komplizierte Formen lassen Strukturen entstehen und geben Halt, öffnen aber auch Spielraum für Neues.

Die bewusste Auseinandersetzung mit allen vier Parametern und ihren internen Differenzierungen ermöglicht eine freie Gestaltung in allen nur denkbaren Richtungen und Dimensionen. Dies betrifft sowohl die Bewegungsgestaltung als auch den mu-

sikalischen Ausdruck (vgl. Danuser-Zogg, 2002).

Das rhythmische Prinzip

Unsere Bewegungen sind stets rhythmisiert, ein- und ausatmen, Spannung und Entspannung, Nähe und Distanz, Innen und Aussen; wir bewegen uns immer zwischen Polaritäten. Das rhythmische Prinzip beruht darauf, dass die Faktoren eines Spannungsfeldes durch dynamische Wahrnehmungs- und Bewegungsvorgänge, Erleben und Handeln, zu einem Ausgleich kommen (vgl. Frohne, 1981). Die körperlich-sinnliche Auseinandersetzung mit den vielfältigen Erscheinungsformen von Rhythmen bedeutet in ihrem Ausdruckspotential und ihrer Wirksamkeit für die (Bewegungs-)Entwicklung eine zentrale Rolle. «Durch die Wiederkehr des Ähnlichen tragen Rhythmen in sich bereits den Kern möglicher Veränderungen. Neben den ungerichteten, oft kaum merklichen Fluktuationen im Zeitablauf oder im Räumlichen oder in der Dynamik können sich aus zunächst kleinen Abweichungen später weitreichendere Änderungen ergeben, die schliesslich den zugrunde liegenden Rhythmus selbst ändern und das System in eine neue Dimension versetzen» (Zugasti, 2002, S. 6).

Die Motivation, der Ansporn und die Intensität der Förderung durch den Einbezug dieser Handlungsmedien, welche das sensible Anregen und Begleiten neuer Bewegungen ebenso wie das konsequente Trainieren und Üben komplizierter Bewegungsfolgen, die Auseinandersetzung mit den eigenen Ausdrucksmöglichkeiten beispielsweise über Musik, das Anregen von musikalischen Gestaltungen oder die kritische Reflexion einer Improvisation umfassen, entfalten sich im gestalterischen Verfahren Rhythmik vor allem im Spielerei-

schen. Bewegung wird dabei nicht als rein motorischer Vorgang aufgefasst, sondern vielmehr als Ausdruck eines Individuums und ist somit stets sinnvoll, beziehungsweise sinnstiftend. Je nach Gruppe oder dem aktuellen, offensichtlichen Thema eines Kindes und seinem Entwicklungsstand steht «die Entwicklung des natürlichen und individuellen Bewegungspotenzials, die Einbindung in kommunikativ interaktive, ästhetische und multimediale Zusammenhänge und die Entwicklung des individuellen, künstlerischen Ausdruckspotenzials im Zentrum» (Guthjahr, 2003, S. 5). Alltägliche Bewegungen, Gestik, Mimik usw. sollen wahrgenommen und in Gestaltungen bewusst eingesetzt werden können. «Was ‹Spiel› hat, klemmt nicht und lottert nicht: mit Gleichgewicht und Rhythmus spielen, um immer wieder eine neue Balance zu finden; Materialien, Farben, Formen als vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten ausprobieren, spielerisch in fremde Rollen schlüpfen, seinen Imaginationen und Assoziationen spielerisch folgen, um die Grenzen des Denkbaren zu ergründen und neue Lösungen zu suchen: all dies sind Chancen zur Erweckung und zur Erweiterung der in jedem Menschen angelegten Ressourcen» (Wanzenried, 2004a, S. 13).

Materialmedien

Neben den Handlungsmedien werden im Rhythmikunterricht auch Materialmedien, Gegenstände wie Klötze, Rasselbüchsen und Handtrommeln etc., als Mittel für didaktische Zwecke eingesetzt. Sie unterstützen die gestalterischen Erfahrungen und Aktivitäten; Gegenstände regen zum Bewegen an, der entstandene «Tanz» wird zum Klängen gebracht, das daraus entstehende Musikstück wird mit Gegenständen als Bild gelegt, etc. ...

Auseinandersetzung mit der Umwelt

Jeder Mensch ist im Grunde seines Wesens stetig darum bemüht, seine Umwelt zu ordnen und sich diese verfügbar zu halten, indem er sich ihrer in handelnder und denkender Weise bemächtigt. Er versucht, alle Eindrücke, die Bewegungen, die Sprache usw. lückenlos und logisch aneinanderzureihen. Diese gestaltete Ordnung bietet Sicherheit, welche wiederum ermöglicht, schöpferisch tätig zu werden. Ordnung kann somit verstanden werden als Basis, kreativ zu werden und aus sich heraus neues schaffen zu können. «Die Schritte <Erleben-Erkennen-Benennen> (Scheiblauer, 1956, S. 5) beziehen sich ausdrücklich auf den Aufbau von Lerninhalten und Entwicklungsanregungen und bilden einen Bewusstseinsprozess ab. Das Ende des Prozesses liegt im Sprechen und im Zur-Sprache-Bringen-Können, das andere Ende im gestalterischen, nicht-sprachlichen Ausdruck der erlebten Lerninhalte und Erfahrungen. Das heisst, bildliches Denken und Körpersprache werden als ernst zu nehmender Ausdruck von emotionalen und kreativen Aspekten der Persönlichkeit akzeptiert und gefördert und ebenfalls als <Sprache> ernst genommen» (Bühler & Thaler, 2001, S. 43).

Erleben

«Erleben betont den gelebten Augenblick, den Kontakt, die vielfältigen Wege vom Ich zum Du und zum Wir. Es beinhaltet Selbsterfahrung in Bezug auf Wirkung und Ursache und auf die Manipulation von Objekten» (Bühler & Thaler, 2001, S. 43). Die körperlich-sinnliche Auseinandersetzung mit unserer Umwelt ist ein wesentlicher Aspekt der Bildung, insbesondere der Bildung von Menschen mit Behinderungen. Sie ist der Ausgangspunkt jeglicher Entwicklung – durch sie entfalten sich Handlungsfähig-

keit und Denken. Kinder erobern ihre Welt mit einer beinahe unerschöpflichen Neugier und die Fähigkeit zu improvisieren ist uns sozusagen in die Wiege gelegt. Das Entdeckungspotential und die spielerische Auseinandersetzung in der Improvisation bilden ein elementares Wesensmerkmal der Rhythmik (vgl. Guthjahr, 2004).

Erkennen

«Erkennen setzt noch keine sprachliche Zuordnung voraus. Es ist hier vorsprachlich zu verstehen, indem es den Übergang zwischen dem unreflektierten Handeln und der sprachlichen Reflexion bildet» (Bühler & Thaler, 2001, S. 44). «Die durch Improvisationen angeregten Prozesse können eine Eigendynamik entfalten, die mitreissen, oder auch hemmen. Diese Prozesse begünstigen besondere Bewusstseinszustände, die im Idealfall Handeln, Denken und Fühlen in grösstmöglicher Übereinstimmung in jedem gegenwärtigen Augenblick konzentrieren» (Guthjahr, 2004, S. 8). In solchen Momenten, in denen sich das Kind auf positive Weise ganzheitlich erlebt und erkennt, zeigt sich die Kraft gestalterischer Prozesse.

Benennen

«Das Benennen, die sprachliche Inbesitznahme eines Lerninhaltes, erfolgt zuletzt, nach vielfältigen sinnhaften Erfahrungen» (Bühler & Thaler, 2001, S. 44). Damit sich gestalterische Prozesse konstruktiv weiterentwickeln können, bedarf es der Reflexion, Anerkennung und Bekräftigung.

Mehrperspektivisches Lernen

Ein weiterer Aspekt des didaktischen Konzeptes des gestalterischen Verfahrens Rhythmik, welcher für die Pädagogik und Heilpädagogik nutzbar gemacht werden

kann, ist das mehrperspektivische Lernen: Lerninhalte werden gestalterisch über mehrere Zugänge erschlossen. Dieser Gedanke findet sich auch im Konzept des intermodalen Lernens, dem «Arts in Learning», «wo versucht wird, eine Vielfalt von Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten aus verschiedenen Kunstdisziplinen in Lernprozesse einzubeziehen» (Wanzenried, 2004b, S. 14).

Beim mehrperspektivischen Lernen werden die Lernbereiche des Unterrichtsprinzips «Rhythmik» – Wahrnehmung, Bewegung, Beziehung, verbaler und nonverbaler Ausdruck sowie Gestaltung – miteinander in Verbindung gebracht. «Phänomene aus einem dieser Lernbereiche werden immer «übersetzt», verwandelt, in Verbindung gebracht mit entsprechenden Phänomenen in anderen Lernbereichen. Lerninhalte und Themen werden immer auch aus der Perspektive der anderen Lernbereiche betrachtet und untersucht» (Bühler & Thaler, 2001, S. 45). Solches Lernen basiert auf Synästhesien. Damit ist das Phänomen der Verknüpfung verschiedener Wahrnehmungsmodalitäten gemeint, die Miterregung eines Sinnesorgans, wenn ein anderes gereizt wird, wenn z.B. Klänge als Farben oder Farben als Töne empfunden werden.

Das Erleben von gewohnten aber auch ungewohnten Perspektiven eines Lerninhaltes ermöglicht das Erfahren und Entdecken neuer Zusammenhänge und regt zum Denken an, ermöglicht und erleichtert die kognitive Verarbeitung und trägt wesentlich zur pädagogischen und heilpädagogischen Anwendung bei. Der Perspektivenwechsel «garantiert eine breite Basis von sinnlichen Erlebnissen zu einem Lerninhalt, einem Thema» (Bühler & Thaler, 2001, S. 46). Wir erleben Wahrnehmungsinhalte nicht punktuell, sondern in Beziehung; Sinnesreize und Einzelempfindungen organisieren und strukturieren sich zu einem Ganzen, zu einer Gestalt. Gestalterische Aktivitäten eröffnen Zugänge zu zentralen heilpädagogischen Fragestellungen, schärfen das Verständnis für Prozesse von Veränderung und Stabilität und dienen damit der Gestaltung von Entwicklungsprozessen. Dieser Ansatz ermöglicht uns, vom Vorhandenen auszugehen, an den Ressourcen anzusetzen; es geht immer um jene trotz Schädigung und Beeinträchtigung offen gebliebenen Möglichkeiten.

Fazit

«Was uns erschöpft, ist die Nichtanspruchnahme der Möglichkeiten unserer Organe und unserer Sinne, ist ihre Ausschaltung, Unterdrückung. [...] Was aufbaut, ist Entfaltung. Entfaltung durch die Auseinandersetzung mit einer mich im Ganzen herausfordernden Welt» (Kükelhaus, 1978).

Mit dem gestalterischen Verfahren Rhythmik werden Lernräume angeboten, welche jeden Menschen über die elementaren Anlagen Wahrnehmung, Bewegung und Beziehung ansprechen und seine Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit zu differenzieren und sensibilisieren suchen. In der Gestaltung des Zusammenspiels zwischen der Eindrucks- und Ausdrucksfähig-

keit, von «Innen» und «Aussen», liegt die pädagogische Chance, die es zu nutzen gilt. Je vielfältigere Erfahrungen ein Kind über sich gewinnen kann, je differenzierter sich das Kind wahrnehmen und ausdrücken kann, umso mehr Möglichkeiten eröffnen sich dem Kind, sich zu entwickeln – mit lebenslanger Bedeutung.

Im Zuge der Standardisierung der Bildung, der Harmonisierung der Inhalte und Systeme und der Ausrichtung auf messbare Leistungen darf dieser Aspekt nicht verloren gehen!

Literatur

- Bühler, A. & Thaler, A. (2001). «Selber denken macht klug». *Rhythmik, ein gestalterisches Verfahren in der Heilpädagogik*. Luzern: Edition SZH/SPC (HPS-Reihe; 17).
- Danuser-Zogg, E. (2002). *Musik und Bewegung. Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung*. St. Augustin: Academia Verlag.
- EDK. (2006). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule. HarmonoS-Konkordat*. Bericht zur Vernehmlassung: 16.2.2006 bis 30.11.2006. Bern: EDK.
- Frohne, I. (1981). *Das rhythmische Prinzip. Grundlagen, Formen und Realisationsbeispiele in Therapie und Pädagogik*. Lilienthal: Eres-Edition.
- Gutjahr, E. (2004). Vom Improvisieren in der Rhythmik. *Rhythmik*, 6, 6-10.
- Gutjahr, E. (2003). Gedanken zur Bewegungsschulung in der Rhythmik – Plädoyer für eine Fachdidaktik. *Rhythmik*, 3, 4-9.
- Kükelhaus, H. (1978). *Fassen Fühlen Bilden – Organerfahrungen im Umgang mit Phänomenen*. Köln: Gaia.
- Theunissen, G. (1997). Zur ästhetischen Erziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung. In G. Theunissen (Hrsg.), *Kunst, ästhetische Praxis und geistige Behinderung* (S. 62-86). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Wanzenried, P. (2004a). Ästhetische Bildung – jetzt erst recht. Eine Standortklärung in der aktuellen Schulentwicklung. *ph akzente*, 3, 12-16.

Wanzenried, P. (2004b). Unterrichten als Kunst. Bausteine zu einer ästhetisch-konstruktivistischen Didaktik. Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Zugasti, H.N. (2002). Was passiert im Unterricht wirklich? Der elementarmusikerzieherische Aspekt der Rhythmik. Beobachtung, Analyse und Dokumentation von Unterrichtssituationen aus entwicklungspsychologischer Sicht. *Rhythmik*, 1, 6-16.

Edith Stocker

Rhythmikpädagogin

in der Heil- und

Sonderpädagogik MH NDS

Lehrtätigkeit Hochschule Musik

und Theater und Interkantonale

Hochschule für Heilpädagogik

Zürich

Elisabethenstr. 3, 8004 Zürich

edithstocker@knack.ch

Lic. phil. Ariane Bühler

Rhythmiklehrerin, Dozentin an

der Interkantonalen Hochschule

für Heilpädagogik

Grossmannstrasse 47

8049 Zürich

ariane.buehler@hfh.ch

